

**POKISTON VA O‘ZBEKISTONNING TURIZM SALOHIYATI VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI****Odilbekova Dilnoza Muratalievna**Perfect University (nodavlat ta’lim muassasi) Toshkent shahri,
“Turizm va Servis” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston va Pokiston davlatlari o‘rtasidagi turizm sohasini rivojlantirish hamda hamkorlik istiqbollari to‘g‘risida so‘z yuritilgan. Ikki mamalakat turizmining potensialini oshirish bo‘yicha mutaxassislarning fikr-mulohazalari bilan yaqindan tanishilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, turistik aloqalar, turistik zonalar, tarixiy obidalar, destinatsiya.

Pokiston Islom Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi boy va rang-barang madaniy merosga, ajoyib tabiat go‘zalligiga va mazali taomlariga ega ikki davlatdir. Ikkala mamlakat ham rivojlanishning turizm industriyasi sohasi bo‘yicha iqtisodiy potensialga ega, ammo ular hali ham xalqaro maydonda sayyohatchilar tomonidan to‘la qonli kashf qilinmagan.

“Pokiston baland tog‘lari, yam-yashil vodiylari va qurg‘oqchil cho‘llari bilan mashhur mamlakatidir. Bu yerda Xayber dovoni, Hind daryosi vodiysi va Mohenjodaro xarobalari kabi dunyoning diqqatga sazovor joylari joylashgan. Pokiston, shuningdek, Islom, Hinduizm, Buddizm va Sikkizm ta‘siriga ega boy madaniy merosga ega”¹.

O‘zbekiston Respublikasi esa, Markaziy Osiyo davlati bo‘lib, qadimda buyuk ipak yo‘li tutashgan, nihoyatda boy madaniy meros va tarixga ega mamlakatdir. Shuningdek, ushbu zaminda, YUNESKOning Butunjahon merosi ob‘yektlari, jumladan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi qadimiy shaharlar joylashgan. O‘zbekiston

¹ Sajjid R.A. “Earth and environmental Science”: Автореф. дисс. канд. геогр. наук-Лахор. - 2021. – 95 с.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

islom me'morchiligi, an'anaviy hunarmandchiligi va mazali taomlari bilan ham mashhurdir.

“O‘zbekistonning poytaxti Toshkent shahri, “Amir Temur” muzeyi, Chorsu bozori va “Tashkent Tower” kabi ko‘plab diqqatga sazovor joylarga ega zamonaviy megapolisdir”².

O‘zbekiston va Pokiston ham bir qator madaniy o‘xshashliklarga ega. Har ikki davlat aholisining ko‘pchiligini musulmonlar tashkil qiladi va ikkala davlat ham boy Islomiy tarixga ega. Shuningdek, davlatlar mehmondo‘stlik an‘analariga ega va mazali taomlari bilan olamga mashhur.

Tarixiy va madaniy o‘xshashliklariga qaramay, O‘zbekiston va Pokistonning o‘ziga xos farqli tomonlari ham bor. Masalan, O‘zbekiston XX asrning ko‘p qismida Sovet Ittifoqi tarkibida bo‘lgan, Pokiston esa tarixda, Buyuk Britaniya koloniyasi hisoblangan, ammo har ikkala mamlakat ham, mustaqillikka erishganlaridan buyon, demokratik davlatdirlar. So‘nggi yillarda, ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar sezilarli darajada yaxshilandi. Hozir ikkala davlat ham Shanxay hamkorlik tashkilotiga a‘zo bo‘lib, savdo va hamkorlikni rivojlantirish yo‘lida hamkorlik qilmoqda.

Turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha istiqbolli rejalar quyidagilardan iborat:

- Infratuzilmani yaxshilash - har ikki davlat ham yo‘llar, aeroportlar va mehmonxonalar kabi infratuzilmalarni yaxshilash;
- Viza olishni osonlashtirish - har ikki davlat ham chet- ellik sayyohlar uchun viza olishni osonlashtirish;
- O‘z madaniyati va merosini targ‘ib qilish - har ikki davlat ham xalqaro sayyohlarga o‘z madaniyati va merosini targ‘ib qilish uchun ko‘proq harakat qilish;

² G‘ulomxasanov; Bobur Ro‘ziyev; Madina Lazizova; Baxodir Ochildiyev “Turizm- Mamlakat Iqtisodiyotining strategik tarmog‘i” 2021. - 459 b.

• O‘zini turistik yo‘nalish sifatida marketing qilish - har ikki davlat ham xalqaro sayyohlik agentliklari va turoperatorlarga o‘zlarini turistik yo‘nalish sifatida sotish uchun ko‘proq harakat qilish;

• Tadqiqot almashinuv dasturlarida akademik hamkorlik.

Agar Pokiston va O‘zbekiston bu qadamlarni qo‘ya olsa, yaqin yillarda yirik sayyohlik yo‘nalishlari markazlariga aylanish ehtimollari mavjud.

“Mamlakatlar o‘zlarida mavjud bo‘lgan, geografik joylashuv bilan bog‘liq bo‘lgan shart - sharoitlar va turizimni rivojlantirishni taminlovchi, iqtisodiy imkoniyatlar dasturlarini ishlashlari va ularni isloh qilishlari zarur”³.

Bunday zaruriy chora-tadbirlarga quyidagilar kiradi:

1. Infratuzilmani rivojlantirish: yo‘llar, aeroportlar va foydalanish uchun qulay bo‘lgan, zaruriy obyektlarni qurish va sayyohlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish.

2. Destinatsiyani boshqarish: Ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni saqlab qolgan holda, tashrif buyuruvchilarning ijobiy taassurotlar bilan ketishlari uchun turistik yo‘nalishlarni strategik boshqarish.

3. Marketing va reklama: Mamlakatlarning noyob diqqatga sazovor joylarini namoyish etuvchi, turli xil turistlarni jalb qilish uchun yo‘naltirilgan samarali reklama strategiyalarni yaratish.

4. Mahalliy hamjamiyat ishtiroki: rejalashtirish jarayoniga, mahalliy hamjamiyatlarni jalb qilish, umumiy turizm bo‘yicha ijobiy natijalar va ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishni taminlash.

5. Huquqiy-normativ baza: sifat standartlari, xavfsizlik va ekologik barqarorlik bo‘yicha qoidalarni o‘rnatish va amalga oshirish.

6. Iqtisodiy o‘shish: iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va tadbirkorlik safini kengaytirish.

³ Логунцова И. В. “Понятие креативного туризма и его развитие” Кандидат экономических наук, доцент, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.

7. Madaniy tadbirlarni o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar: mamlakatlarning boy tarixi va madaniy merosini namoyish qilish.

8. Atrof-muhitning himoyalanganligi: Ekologiyani zararsizlantirish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarni to'g'ri qo'llash, turizm faoliyatini saqlab qolishni ta'minlaydi.

Turizmning yillar davomidagi rivojlanish jarayonlari, tarixi, turizm sohasini rivojlantirish imkoniyatlari, turizm sohasini rivojlantirishda xalqaro tashkilotlarning o'rni, turizmning tarkibiy strukturasi isloh qilish, turizm sohasini rejalashtirish, turizm turlari va ularning rivojlanishi, ekologik, gastronomiya va qishloq turizmlarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, turizm sohasini boshqarishning tashkiliy mexanizmlari, O'zbekiston Respublikasining turizm sohasidagi davlat siyosati, turizm xizmatlarini litsenziyalashtirish, sertifikatlashtirish va standartlashtirish kabi chora-tadbirlar bugungi kunning asosiy dolzarb mavzularidan biri bo'lib kelmoqda va ushbu yo'nalishlar bo'yicha ijobiy natijalar qo'lga kiritilmoqda. Ekologik, gastronomiya va eko-turizmni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, turizm sohasini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarining jadal rivojlanganligi, O'zbekiston Respublikasining turizm sohasidagi davlat siyosati doirasida olib borilayotgan ishlarning qanchalik izchilligi va intensiv tarzda, olib borilayotganini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizova N.T; Alimov Sh.Yu. "Xalqaro turizmدا transport tizimining roli" "Экономика и социум" №12(91) -1. 2021.
2. Логунцова И. В. "Понятие креативного туризма и его развитие" Кандидат экономических наук, доцент, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
3. Sajiid R.A. "Earth and environmental Science": Автореф. дисс. канд. геогр. наук-Лахор. 2021. - 95 с.

4. G‘ulomxasanov; Bobur Ro‘ziyev; Madina Lazizova; Baxodir Ochildiyev “Turizm - Mamlakat Iqtisodiyotining strategik tarmog‘i” 2021. - 459 6.